

Reflexiones por Luis Rafael Moscote-Salazar

sábado, 11 de octubre de 2025

La pobreza como un factor neurotóxico

Autor: Luis Rafael Moscote-Salazar, MD, Neurocirujano e Investigador Clínico

Correo de contacto: rafaelmoscote21@gmail.com

Es bien conocido que la pobreza suele presentarse como una circunstancia económica, un problema de ingresos, empleo o acceso a servicios que terminan siendo privilegios de unos pocos. Sin embargo, los neurocientíficos vienen advirtiendo desde hace años que la pobreza es, en realidad, una forma de exposición crónica a una serie de factores biológicos que dañan el cerebro en desarrollo. Dicho sin rodeos, la pobreza es un neurotóxico y esto no es en términos metafóricos, es en evidencia científica.

Pobreza y cerebro

Estudios en neurociencias que han sido realizados en niños de bajos recursos muestran alteraciones en el desarrollo de estructuras cerebrales clave. Por ejemplo, una estructura en el cerebro conocida como el hipocampo, se ha relacionado con la memoria y el aprendizaje, tiende a estar menos desarrollado en niños expuestos a altos niveles de estrés socioeconómico. La corteza prefrontal, implicada en el razonamiento, la autorregulación y la toma de decisiones, también muestra reducciones de volumen. La amígdala, central en la respuesta emocional, puede estar hiperactiva, facilitando respuestas exageradas al miedo o la amenaza.

Pero no es solo un tema de estructuras, el impacto de la pobreza se ve reflejado en la alteración circuitos, ritmos hormonales y procesos sinápticos. El cortisol, hormona del estrés, se mantiene elevado de manera crónica, interfiriendo con la neuroplasticidad. En términos prácticos podríamos decir que el cerebro no aprende bien cuando está en modo de supervivencia constante.

La neurobiología del castigo social

Este fenómeno comienza antes del nacimiento. Es bien conocido que mujeres embarazadas que viven en contextos de alta privación experimentan mayores niveles de ansiedad, desnutrición y falta de apoyo social. En otras palabras, estas condiciones se traducen en alteraciones epigenéticas en sus hijos, cambios en la expresión genética sin modificación del ADN, que predisponen a respuestas cerebrales más reactivas al estrés, y a una menor resiliencia cognitiva y emocional.

Estamos hablando de generaciones enteras que llegan al sistema escolar con menos recursos cerebrales, no porque sean menos inteligentes, sino porque han sido afectadas por la desigualdad e inequidad. Y aun así, les exigimos que compitan en igualdad de condiciones.

Buscar este blog

[Inicio](#)

[Denunciar
abuso](#)

Archivo del blog

[octubre 2025 \(3\)](#)

¿Políticas sin cerebro?

Frente a este escenario, uno se pregunta: ¿por qué no diseñamos políticas públicas que tengan en cuenta lo que sabemos del cerebro humano? ¿Por qué seguimos esperando que intervenciones económicas puramente asistencialistas solucionen problemas que son también biológicos, cognitivos y emocionales?

Soy un convencido que los hallazgos de la neurociencia deben convertirse en instrumentos de transformación social. No basta con entregar alimentos o subsidios. Hay que construir entornos ricos en estímulos, seguros, emocionalmente estables. Hay que invertir en salud mental materna, en educación temprana de calidad, en reducción de entornos violentos. Las ventanas de oportunidad cerebral se abren temprano, pero también se cierran temprano.

Y esto no es solo un asunto ético. Es un problema de desarrollo económico. ¿Puede un país avanzar si millones de sus ciudadanos enfrentan déficits cognitivos evitables desde la infancia? ¿No es acaso la inversión en el desarrollo cerebral temprano una forma superior de infraestructura nacional?

Neurojusticia, el nuevo paradigma

Necesitamos pensar la justicia social también en términos neurobiológicos. La pobreza no solo priva de recursos, priva de potencial. El talento no está distribuido por clases sociales, pero las oportunidades para desarrollarlo, sí. Y si la política pública no entiende esto, está condenada a ser cosmética, superficial y cruel.

Hoy la ciencia nos ha dado una herramienta poderosa y es que mediante nuevas tecnologías podemos ver el daño que hace la pobreza desde dentro del cráneo. El siguiente paso debe ser político.

en [octubre 11, 2025](#)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

Escribe tu comentario

[Inicio](#)

[Entrada antigua](#)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)

La pobreza como un factor neurotóxico Autor: Luis Rafael Moscote-Salazar, MD, Neurociru...

(sin título)

Rafael Moscote-Salazar, MD, Neu...

Fatiga por compasión en Neurocirugía Autor: Luis

(sin título)

Cultivada en los Médicos Autor: L...

El Don de la Prudencia: Cualidad que Debe Ser

(sin título)

La pobreza como un factor neurotóxico Autor: Luis Rafael Moscote-Salazar, MD, Neurociru...